

Extração de dados

Base: Pubmed

Dado	Extração	SQ
Referência	<p>Dobbins, N. J., Spital, C. H., Black, R. A., Morrison, J. M., de Veer, B., Zampino, E., ... & Mooney, S. D. (2020). Leaf: an open-source, model-agnostic, data-driven web application for cohort discovery and translational biomedical research. <i>Journal of the American Medical Informatics Association</i>, 27(1), 109-118.</p> <p>@article{dobbins2020leaf, title={Leaf: an open-source, model-agnostic, data-driven web application for cohort discovery and translational biomedical research}, author={Dobbins, Nicholas J and Spital, Clifford H and Black, Robert A and Morrison, Jason M and de Veer, Bas and Zampino, Elizabeth and Harrington, Robert D and Britt, Bethene D and Stephens, Kari A and Wilcox, Adam B and others}, journal={Journal of the American Medical Informatics Association}, volume={27}, number={1}, pages={109--118}, year={2020}, publisher={Oxford University Press} }</p>	
ID	003	
Título	Leaf: an open-source, model-agnostic, data-driven web application for cohort discovery and translational biomedical research	
Autores	Nicholas J. Dobbins, Clifford H. Spital, Robert A. Black, Jason M. Morrison, Bas de Veer, Elizabeth Zampino, Robert D. Harrington, Bethene D. Britt, Kari A. Stephens, Adam B. Wilcox, Peter Tarczy-Hornoch, and Sean D. Mooney	
Ano	2020	
Idioma	Inglês	
Publicação	Journal of the American Medical Informatics Association	
Base	Pubmed	
Instituição	<p>Department of Biomedical Informatics and Medical Education, UW Medicine Research IT, University of Washington, Seattle, Washington, USA, UW Medicine Research IT, University of Washington, Seattle, Washington, USA, Population Health Analytics, University of Washington, Seattle, Washington, USA, Clinical Research Informatics, St. Jude's Children's Research Hospital, Memphis, Tennessee, USA, Department of Medicine, Division of Infectious Disease, University of Washington, Seattle, Washington, USA, UW Medicine Analytics, University of Washington, Seattle, Washington, USA, Department of Psychiatry and Behavioral Sciences, University of Washington, Seattle, Washington, USA, and</p>	

	Department of Biomedical Informatics and Medical Education, University of Washington, Seattle, Washington, USA	
País	Estados Unidos	
Resumo	Apresentam uma aplicação web de autoatendimento leve para consultar dados clínicos de fontes e modelos de dados heterogêneos.	
Tecnologia	Modelo de processo ágil	SQ1
Descrição Tec.	Modelo de processo de desenvolvimento de software	SQ1
Fase	Todas as fases de desenvolvimento	SQ2
Artefatos	Aplicação web (Leaf)	SQ3
Funcionalidades	registrar atividades, rastrear consultas e armazenar em cache identificadores de pacientes.	SQ3
Espec. Técnicas	Entrada: documentação de melhoria da qualidade (ou seja, nome do projeto, órgão de aprovação) ou informações de aprovação do Quadro de Revisão Institucional; consulta SQL Recursos de software/hardware: aplicativo cliente voltado para o usuário escrito em React e TypeScript, interface de programação de aplicativos (API) da web RESTful implantada em um servidor da web escrito em C# e .NET Core, Um pequeno banco de dados de aplicativo SQL Server, servidor da web separado usado para filtrar o tráfego da web Linguagem de implementação: Não especificado Sistema operacional: Linux e Windows Saída: Valores SQL dependendo do tipo de dados (ou seja, uma string, número ou data)	SQ3
Código aberto	Total	SQ4
Vantagens	“we welcome discussion and collaboration and encourage other members of the CTSA community to join us in using and improving the tool” (discussão e colaboração para melhorias)	SQ4
Repositório	Não especificado	SQ5
País de uso	Estados Unidos (país do desenvolvimento)	SQ6
Contexto	Clínico (consulta de dados clínicos)	SQ7
Telessaúde	Não	SQ8
Modalidade	Não se aplica	SQ8.1

Dado	Extração	SQ
Referência	Dixon, B. E., Wen, C., French, T., Williams, J. L., Duke, J. D., & Grannis, S. J. (2020). Extending an open-source tool to measure data quality: case report on Observational Health Data Science and Informatics (OHDSI). <i>BMJ health & care informatics</i> , 27(1). @article{dixon2020extending, title={Extending an open-source tool to measure data quality: case report	

	<p style="text-align: center;">on Observational Health Data Science and Informatics (OHDSI)}, author={Dixon, Brian E and Wen, Chen and French, Tony and Williams, Jennifer L and Duke, Jon D and Grannis, Shaun J}, journal={BMJ health & care informatics}, volume={27}, number={1}, year={2020}, publisher={BMJ Publishing Group} }</p>	
ID	004	
Título	Extending an open- source tool to measure data quality: case report on Observational Health Data Science and Informatics (OHDSI)	
Autores	Brian E Dixon, Chen Wen, Tony French, Jennifer L Williams, Jon D Duke, Shaun J Grannis	
Ano	2020	
Idioma	Inglês	
Publicação	BMJ Health and Care Informatics	
Base	Pubmed	
Instituição	Department of Epidemiology, Indiana University Richard M Fairbanks School of Public Health Center for Biomedical Informatics, Regenstrief Institute Center for Health Analytics and Informatics, Georgia Tech Research Institute Department of Family Medicine, Indiana University School of Medicine	
País	Estados Unidos	
Resumo	Propõe uma extensão da ferramenta de código aberto Observational Health Data Sciences and Informatics (OHDSI) para incorporar novas funções como medir a integridade, oportunidade e entropia das informações	
Tecnologia	Não especificado	SQ1
Descrição Tec.	Não especificado	SQ1
Fase	Não especificado	SQ2
Artefatos	Componente de código	SQ3
Funcionalidades	Medir a integridade, oportunidade e entropia das informações. Contém métodos 1) para calcular a integridade dos principais dados úteis para vigilância, incluindo idade, raça e sexo, 2) para medir a oportunidade com que os dados sindrômicos foram capturados no ambiente OHDSI e 3) para analisar a entropia de informação do chefe do paciente reclamação ou motivo da visita.	SQ3
Espec. Técnicas	Entrada: Não especificado Recursos de software/hardware: ferramenta Observational Health Data Sciences	SQ3

	and Informatics, analisador de dados (Atlas) Linguagem de implementação: scripts em SQL Sistema operacional: Não especificado Saída: Gráficos/relatórios na interface da ferramenta Web OHDSI	
Código aberto	Total (ferramenta “Observational Health Data Sciences and Informatics” usada como base é de código-aberto)	SQ4
Vantagens	“we sought to ensure the functionality developed to support syndromic surveillance was available to others” (busca garantir a disponibilidade do sistema para todos)	SQ4
Repositório	Repositório de código-fonte: https://github.com/OHDSI Site da ferramenta: https://www.ohdsi.org/analytic-tools/	SQ5
País de uso	Estados Unidos (país do desenvolvimento)	SQ6
Contexto	Clínico (análise de dados clínicos)	SQ7
Telessaúde	Não	SQ8
Modalidade	Não se aplica	SQ8.1

Dado	Extração	SQ
Referências	<p>Badgeley, M. A., Shameer, K., Glicksberg, B. S., Tomlinson, M. S., Levin, M. A., McCormick, P. J., ... & Dudley, J. T. (2016). EHDViz: clinical dashboard development using open-source technologies. <i>BMJ open</i>, 6(3), e010579.</p> <p>@article{badgeley2016ehdviz, title={EHDViz: clinical dashboard development using open-source technologies}, author={Badgeley, Marcus A and Shameer, Khader and Glicksberg, Benjamin S and Tomlinson, Max S and Levin, Matthew A and McCormick, Patrick J and Kasarskis, Andrew and Reich, David L and Dudley, Joel T}, journal={BMJ open}, volume={6}, number={3}, pages={e010579}, year={2016}, publisher={British Medical Journal Publishing Group} }</p>	
ID	009	
Título	EHDViz: clinical dashboard development using open-source technologies	
Autores	Marcus A Badgeley, Khader Shameer, Benjamin S Glicksberg, Max S Tomlinson, Matthew A Levin, Patrick J McCormick, Andrew Kasarskis, David L Reich, Joel T Dudley	
Ano	2016	
Idioma	Inglês	
Publicação	BMJ Open	

Base	Pubmed	
Instituição	Icahn School of Medicine at Mount Sinai	
País	Estados Unidos	
Resumo	Apresenta o projeto, desenvolvimento e prototipação de um painel clínico para integrar fluxos de dados de saúde e bem-estar de alta frequência usando visualização de dados interativa e em tempo real e modalidades analíticas.	
Tecnologia	Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD-9): https://www.who.int/classifications/classification-of-diseases Current Procedural Terminology (CPT), Systematized Nomenclature of Medicine—Clinical Terms (SNOMED-CT) National Drug Codes (NDCs)	SQ1
Descrição Tec.	Padrões que estabelecem classificação/terminologias/nomenclaturas/códigos de doenças, termos clínicos e medicamentos	SQ1
Fase	Não especificado	SQ2
Artefatos	Aplicação Web - Electronic Healthcare Data Visualization (EHDViz)	SQ3
Funcionalidades	operações de entrada / saída de dados, gerenciamento de dados de dados de saúde, limpeza de dados e normalização de fontes diversas, geração de gráficos e análises estatísticas	SQ3
Espec. Técnicas	Entrada: dados clínicos, biomédicos e de cuidado de saúde. Formatos .tsv, .csv, .xlsx, JDBC, MySQL, NoSQL, MongoDB Recursos de software/hardware: pacotes R, servidor Web, bibliotecas/pacotes (eshape2, ggplot2, gridExtra), browsers (Chrome Browser, Mozilla Firefox e Safari) Linguagem de implementação: pacotes R para gerenciamento de dados Sistema operacional: Windows, Linux e Mac Saída: normalização e produção de visualizações de web usando a arquitetura de servidor web R / Shiny; formato HTML5	SQ3
Código aberto	Total	SQ4
Vantagens	“offer a complementary option for healthIT developers to design, develop and deploy cost-effective clinical dashboards with no cost for the software licence and reuse. Adoption of these technologies (automated phenotyping, visual analytics and predictive modeling) may thus reduce overall healthcare spending.” (oferecem uma opção complementar para desenvolvedores para projetar, desenvolver e implantar painéis clínicos de baixo custo, sem custo para a licença de software e reutilização. A adoção dessas tecnologias pode, portanto, reduzir os gastos gerais com saúde.)	SQ4
Repositório	Site da aplicação: http://ehdviz.dudleylab.org/	SQ5
País de uso	Estados Unidos (país do desenvolvimento)	SQ6
Contexto	Clínico (visualização de dados clínicos)	SQ7
Telessaúde	Não	SQ8
Modalidade	Não se aplica	SQ8.1

Dado	Extração	SQ
Referência	<p>Seid, M., Bridgeland, D., Bridgeland, A., & Hartley, D. M. (2021). A collaborative learning health system agent-based model: Computational and face validity. <i>Learning Health Systems</i>, e10261.</p> <pre>@article{seid2021collaborative, title={A collaborative learning health system agent-based model: Computational and face validity}, author={Seid, Michael and Bridgeland, David and Bridgeland, Alexandra and Hartley, David M}, journal={Learning Health Systems}, pages={e10261}, year={2021}, publisher={Wiley Online Library} }</pre>	
ID	011	
Título	A collaborative learning health system agent-based model: Computational and face validity	
Autores	Michael Seid, David Bridgeland, Alexandra Bridgeland, David M. Hartley	
Ano	2021	
Idioma	Inglês	
Publicação	Learning Health Systems	
Base	Pubmed	
Instituição	Division of Pulmonary Medicine, Cincinnati Children's Hospital, Cincinnati James M. Anderson Center for Health Systems Excellence, , Cincinnati Children's Hospital, Cincinnati Department of Pediatrics, University of Cincinnati, College of Medicine Hanging Steel Productions, LLC, Sterling, Virginia Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg, Virginia	
País	Estados Unidos	
Resumo	Apresentam a tradução de fundamentos conceituais de organizações de rede que permitem todos partes interessadas em saúde colaborem em escala para um modelo computacional e demonstrar a validade computacional inicial e de face.	
Tecnologia	Não especificado	SQ1
Descrição Tec.	Não especificado	SQ1
Fase	Não especificado	SQ2
Artefatos	Aplicação web - CLHS ABM (Collaborative learning health systems Agent-based model)	SQ3
Funcionalidades	Gera gráficos com análises dos dados dos pacientes	SQ3
Espec. Técnicas	Entrada: dados do paciente, clínico e dos atributos do tratamento determinam uma correspondência inicial entre o paciente e o tratamento. Recursos de software/hardware: framework para interface (framework Plotly Dash), web browser	SQ3

	Linguagem de implementação: Python Sistema operacional: Não especificado Saída: gráficos com informações como uma contagem dos estados do paciente ao longo do tempo (parte superior), conhecimento compartilhado ao longo do tempo (meio) e resultado mediano do paciente ao longo do tempo (parte inferior)	
Código aberto	Parcial (framework Mesa)	SQ4
Vantagens	Não especificado	SQ4
Repositório	Não especificado	SQ5
País de uso	Estados Unidos (país de desenvolvimento)	SQ6
Contexto	Clínico (análise e visualização de dados clínicos)	SQ7
Telessaúde	Não	SQ8
Modalidade	Não se aplica	SQ8.1

Dado	Extração	SQ
Referência	<p>Shah, K. G., Slough, T. L., Yeh, P. T., Gombwa, S., Kiromera, A., Oden, Z. M., & Richards-Kortum, R. R. (2013). Novel open-source electronic medical records system for palliative care in low-resource settings. <i>BMC palliative care</i>, 12(1), 1-10.</p> <p>@article{shah2013novel, title={Novel open-source electronic medical records system for palliative care in low-resource settings}, author={Shah, Kamal G and Slough, Tara Lyn and Yeh, Ping Teresa and Gombwa, Suave and Kiromera, Athanase and Oden, Z Maria and Richards-Kortum, Rebecca R}, journal={BMC palliative care}, volume={12}, number={1}, pages={1--10}, year={2013}, publisher={BioMed Central} }</p>	
ID	012	
Título	Novel open-source electronic medical records system for palliative care in low-resource settings	
Autores	Kamal G Shah, Tara Lyn Slough, Ping Teresa Yeh1, Suave Gombwa, Athanase Kiromera, Z Maria Oden and Rebecca R Richards-Kortum	
Ano	2013	
Idioma	Inglês	
Publicação	BMC Palliative Care	
Base	Pubmed	

Instituição	Rice 360: Institute for Global Health Technologies, Rice University, 6100 Main St., Houston, TX 77005, USA. St. Gabriel's Hospital, Namitete, Malawi Maryland Global Initiative Corporation, Kigali, Rwanda	
País	Estados Unidos, Malawi, Rwanda	
Resumo	Apresenta um sistema de registro eletrônico desenvolvido usando critérios de design abrangendo objetivos funcionais e técnicos articulados por líderes de hospitais e equipe de cuidados paliativos em um importante centro de cuidados paliativos no Malawi. O sistema possibilita o rastreamento de encontros de pacientes, gerenciamento de dados e geração de relatórios para prestadores de cuidados paliativos em ambientes com poucos recursos.	
Tecnologia	Não especificado	SQ1
Descrição Tec.	Não especificado	SQ1
Fase	Não especificado	SQ2
Artefatos	Ferramenta DataPall Electronic Medical Records System	SQ3
Funcionalidades	1) organizar dados administrativos; 2) criar um registro de pacientes; e 3) manter e gerar relatórios de dados de nível clínico. adicionar novos pacientes; introdução de dados relativos a trabalhadores comunitários de saúde, conferências ou treinamentos educacionais; visualização de registros de dados inseridos anteriormente; procurando por pacientes existentes; entrada e edição de dados relativos às consultas do paciente na clínica e em casa; e gerar relatórios de histórico de pacientes individuais e dados agregados para períodos de tempo específicos	SQ3
Espec. Técnicas	Entrada: dados dos pacientes via teclado Recursos de software/hardware: Microsoft Access Runtime 2007 or Microsoft Office Access 2007 SP 1 (or newer), base de dados (DataPall.mdb), visualizador de PDF Linguagem de implementação: Não especificado Sistema operacional: Microsoft Windows XP SP 2 or higher Saída: compilação do histórico médico de um paciente individual (informações demográficas e um instantâneo de cada consulta), um relatório do paciente e um relatório de treinamento (formato PDF)	SQ3
Código aberto	Total	SQ4
Vantagens	Não especificado	SQ4
Repositório	Repositório de código-fonte: https://sourceforge.net/projects/datapall/	SQ5
País de uso	Malawi	SQ6
Contexto	Clínico (registro eletrônico, visualizar e analisar dados clínicos)	SQ7
Telessaúde	Não	SQ8
Modalidade	Não se aplica	SQ8.1

Dado	Extração	SQ
Referência	<p>Jansen, J. P., Incerti, D., & Linthicum, M. T. (2019). Developing open-source models for the US Health System: Practical experiences and challenges to date with the open-source value project. <i>PharmacoEconomics</i>, 37(11), 1313-1320.</p> <pre>@article{jansen2019developing, title={Developing open-source models for the US Health System: Practical experiences and challenges to date with the open-source value project}, author={Jansen, Jeroen P and Incerti, Devin and Linthicum, Mark T}, journal={PharmacoEconomics}, volume={37}, number={11}, pages={1313--1320}, year={2019}, publisher={Springer} }</pre>	
ID	014	
Título	Developing Open-Source Models for the US Health System: Practical Experiences and Challenges to Date with the Open-Source Value Project	
Autores	Jeroen P. Jansen, Devin Incerti, Mark T. Linthicum	
Ano	2019	
Idioma	Inglês	
Publicação	PharmacoEconomics	
Base	Pubmed	
Instituição	Innovation and Value Initiative, Alexandria, VA, USA Department of Health Research and Policy - Epidemiology, Stanford University School of Medicine, Stanford, CA, USA	
País	Estados Unidos	
Resumo	Apresenta o desenvolvimento de modelos de projeto de valor de código aberto que permitem a captura de estruturas de modelos múltiplos, tratamento sequencial do modelo com simulações de pacientes individuais e melhoria da integração com a síntese formal de evidências	
Tecnologia	Não especificado	SQ1
Descrição Tec.	Não especificado	SQ1
Fase	Não especificado	SQ2
Artefatos	Componente de código	SQ3
Funcionalidades	Modelos relacionados à artrite reumatóide e câncer de pulmão	SQ3
Espec. Técnicas	Entrada: Não especificado Recursos de software/hardware: pacotes R, aplicação web para permitir controle total sobre o modelo e realizar análises personalizadas por meio de uma interface de apontar e clicar;	SQ3

	Linguagem de implementação: R e C++ Sistema operacional: Não especificado Saída: Não especificado	
Código aberto	Total	SQ4
Vantagens	“o only provide access to the models upon request and with restrictive agreements would create unnecessary” (fornece acesso) “open-source not only to facilitate collaboration, but also because the entire process needs to be transparent when it affects multiple stakeholders” (facilita a colaboração e aumenta a transparência do processo)	SQ4
Repositório	Repositório de código-fonte (github)	SQ5
País de uso	Estados Unidos (país do desenvolvimento)	SQ6
Contexto	Clínico (análise de dados clínicos)	SQ7
Telessaúde	Não	SQ8
Modalidade	Não se aplica	SQ8.1

Dado	Extração	SQ
Referência	<p>Enquobahrie, A., Horvath, S., Arikatla, S., Rosenberg, A., Cleary, K., & Sharma, K. (2019). Development and face validation of ultrasound-guided renal biopsy virtual trainer. <i>Healthcare technology letters</i>, 6(6), 210.</p> <p>@article{enquobahrie2019development, title={Development and face validation of ultrasound-guided renal biopsy virtual trainer}, author={Enquobahrie, Andinet and Horvath, Sam and Arikatla, Sreekanth and Rosenberg, Avi and Cleary, Kevin and Sharma, Karun}, journal={Healthcare technology letters}, volume={6}, number={6}, pages={210}, year={2019}, publisher={Wiley-Blackwell} }</p>	
ID	016	
Título	Development and face validation of ultrasound-guided renal biopsy virtual trainer	
Autores	Andinet Enquobahrie, Sam Horvath ¹ , Sreekanth Arikatla, Avi Rosenberg, Kevin Cleary, Karun Sharma	
Ano	2019	
Idioma	Inglês	
Publicação	Healthcare Technology Letters	
Base	Pubmed	

Instituição	Medical Computing, Kitware Inc School of Medicine, Johns Hopkins University Sheikh Zayed Institute For Pediatric Surgical Innovation	
País	Estados Unidos	
Resumo	apresenta o KBVTrainer, um simulador virtual que os autores desenvolveram para treinar médicos para melhorar a competência de habilidade de procedimento em biópsia renal guiada por US.	
Tecnologia	Não especificado	SQ1
Descrição Tec.	Não especificado	SQ1
Fase	Não especificado	SQ2
Artefatos	Arquitetura - KBVTrainer (Kidney Biopsy Virtual Trainer)	SQ3
Funcionalidades	Gera imagem que representa a agulha nos procedimentos nos rins	SQ3
Espec. Técnicas	Entrada: dados de rastreamento da sonda de um sensor monitorado magneticamente do PLUS por meio de uma conexão de rede local Recursos de software/hardware: visualização de software e interface de hardware para o treinador (3D Slicer e PLUS Toolkit, respectivamente); kit de ferramentas de simulação médica interativa de código aberto projetado para prototipagem rápida de aplicativos de simulação interativa (Interactive Medical Simulation Toolkit - iMSTK) Linguagem de implementação: Não especificado Sistema operacional: Não especificado Saída: imagem sintética da agulha é gerada usando os dados de rastreamento da agulha. Esta imagem é usada para simular a agulha real dentro do tecido.	SQ3
Código aberto	Parcial (3D Slicer e PLUS Toolkit são de código aberto)	SQ4
Vantagens	Não especificado	SQ4
Repositório	Não especificado	SQ5
País de uso	Estados Unidos (país do desenvolvimento)	SQ6
Contexto	Hospitalar e acadêmico (treinamento de médicos)	SQ7
Telessaúde	Não	SQ8
Modalidade	Não se aplica	SQ8.1

Dado	Extração	SQ
Referência	Dong, X., Li, J., Soysal, E., Bian, J., DuVall, S. L., Hanchrow, E., ... & Xu, H. (2020). COVID-19 TestNorm: a tool to normalize COVID-19 testing names to LOINC codes. <i>Journal of the American Medical Informatics Association</i> , 27(9), 1437-1442. @article{dong2020covid, title={COVID-19 TestNorm: a tool to normalize COVID-19 testing names to LOINC codes}, author={Dong, Xiao and Li, Jianfu and Soysal, Ekin and Bian, Jiang and	

	<p>DuVall, Scott L and Hanchrow, Elizabeth and Liu, Hongfang and Lynch, Kristine E and Matheny, Michael and Natarajan, Karthik and others}, journal={Journal of the American Medical Informatics Association}, volume={27}, number={9}, pages={1437--1442}, year={2020}, publisher={Oxford University Press}</p>	
ID	018	
Título	COVID-19 TestNorm: A tool to normalize COVID-19 testing names to LOINC codes	
Autores	Xiao Dong, Jianfu Li, Ekin Soysal, Jiang Bian, Scott L. DuVall, Elizabeth Hanchrow, Hongfang Liu, Kristine E. Lynch, Michael Matheny, Karthik Natarajan, Lucila Ohno-Machado, Serguei Pakhomov, Ruth Madeleine Reeves, Amy M. Sitapati, Swapna Abhyankar, Theresa Cullen Deckard, Xiaoqian Jiang, Robert Murphy, and Hua Xu	
Ano	2020	
Idioma	Inglês	
Publicação	Journal of the American Medical Informatics Association	
Base	Pubmed	
Instituição	<p>School of Biomedical Informatics, University of Texas, Houston, Texas, USA Department of Health Outcomes and Biomedical Informatics, College of Medicine, University of Florida, Gainesville, Florida, USA VA Informatics and Computing Infrastructure, Veterans Affairs Salt Lake City Health Care System, Salt Lake City, Utah, USA Department of Internal Medicine Division of Epidemiology, University of Utah School of Medicine, Salt Lake City, Utah, USA Tennessee Valley Healthcare System, Veterans Affairs Medical Center, Nashville, Tennessee, USA Department of Biomedical Informatics, Vanderbilt University Medical Center, Nashville, Tennessee, USA Division of Digital Health Sciences, Department of Health Sciences Research, Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, USA Department of Biomedical Informatics, Columbia University Irving Medical Center, New York, New York, USA Medical Informatics Services, New York-Presbyterian Hospital, New York, New York, USA Department of Biomedical Informatics, UCSD Health, University of California, San Diego, La Jolla, California, USA Division of Health Services Research and Development, Veterans Administration San Diego Healthcare System, La Jolla, California, USA Department of Pharmaceutical Care and Health Systems, College of Pharmacy, University of Minnesota, Minneapolis, Minnesota, USA Division of General Internal Medicine, Department of Medicine, University of California, San Diego, La Jolla, California, USA and LOINC and Health Data Standards, Regenstrief Institute, Indianapolis, Indiana</p>	
País	Estados Unidos	

Resumo	Desenvolvem uma ferramenta, baseada em regras chamada COVID-19 TestNorm para normalizar automaticamente os nomes de teste COVID-19 locais para códigos LOINC (nomes e códigos de identificadores de observação lógica), com o objetivo de obter dados interoperáveis	
Tecnologia	LOINC (Logical Observation Identifiers Names and Codes)	SQ1
Descrição Tec.	Padrão com nomes e códigos de identificadores de observação lógica de laboratórios médicos	SQ1
Fase	Não especificado	SQ2
Artefatos	Aplicação Web COVID-19 TestNorm	SQ3
Funcionalidades	Atribuir códigos padronizados aos testes de COVID-19	SQ3
Espec. Técnicas	Entrada: teste de laboratório de COVID-19 Recursos de software/hardware: Não especificado Linguagem de implementação: Python Sistema operacional: Não especificado Saída: código LOINC	SQ3
Código aberto	Total	SQ4
Vantagens	“research studies on the pandemic.” (auxílio à pesquisa)	SQ4
Repositório	Site da ferramenta e repositório de código-fonte: https://clamp.uth.edu/covid/loinc.php https://github.com/UTHealth-CCB/covid19_testnorm	SQ5
País de uso	Estados Unidos (país do desenvolvimento)	SQ6
Contexto	Clínico (padronização de dados clínicos) e epidemiológico (pandemia COVID-19)	SQ7
Telessaúde	Não	SQ8
Modalidade	Não se aplica	SQ8.1

Dado	Extração	SQ
Referência	<p>Belden, J. L., Wegier, P., Patel, J., Hutson, A., Plaisant, C., Moore, J. L., ... & Koopman, R. J. (2019). Designing a medication timeline for patients and physicians. <i>Journal of the American Medical Informatics Association</i>, 26(2), 95-105.</p> <p>@article{belden2019designing, title={Designing a medication timeline for patients and physicians}, author={Belden, Jeffery L and Wegier, Pete and Patel, Jennifer and Hutson, Andrew and Plaisant, Catherine and Moore, Joi L and Lowrance, Nathan J and Boren, Suzanne A and Koopman, Richelle J}, journal={Journal of the American Medical Informatics Association}, volume={26}, number={2}, pages={95--105}, year={2019}, publisher={Oxford University Press}}</p>	

	}	
ID	021	
Título	Designing a medication timeline for patients and physicians	
Autores	Jeffery L Belden, Pete Wegier, Jennifer Patel, Andrew Hutson, Catherine Plaisant, Joi L Moore, Nathan J Lowrance, Suzanne A Boren, and Richelle J Koopman	
Ano	2019	
Idioma	Inglês	
Publicação	Journal of the American Medical Informatics Association,	
Base	Pubmed	
Instituição	<p>Department of Family and Community Medicine, School of Medicine, University of Missouri, Columbia, Missouri, USA,</p> <p>MU Informatics Institute, University of Missouri, Columbia, Missouri, USA</p> <p>Temmy Latner Centre for Palliative Care, Sinai Health System, Toronto, Ontario, Canada</p> <p>Lunenfeld-Tanenbaum Research Institute, Sinai Health System, Toronto, Ontario, Canada</p> <p>Department of Family & Community Medicine, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada</p> <p>GoInvo, Boston, Massachusetts, USA, 7De- partment of Health Sciences, School of Health Professions, University of Missouri, Columbia, Missouri, USA</p> <p>Human Computer Interaction Laboratory, Institute for Advanced Computer Studies, University of Maryland, College Park, Maryland, USA</p> <p>The School of Information Science and Learning Technologies, College of Education, University of Missouri, Columbia, Missouri, USA,</p> <p>Department of Health Management and Informatics, School of Medicine, University of Missouri, Columbia, Missouri, USA</p>	
País	Canadá, Estados Unidos	
Resumo	Apresenta o projeto de uma aplicação web para uma visualização da linha do tempo do medicamento com o objetivo de melhorar a facilidade de uso, velocidade e precisão no atendimento ambulatorial de doenças crônicas	
Tecnologia	Processo de design iterativo	SQ1
Descrição Tec.	Processo cíclico de prototipação, teste, análise e refinamento.	SQ1
Fase	Design	SQ2
Artefatos	Aplicação web (protótipo online)	SQ3
Funcionalidades	Visualizar linha do tempo de medicação do paciente	SQ3
Espec. Técnicas	<p>Entrada: Não especificado</p> <p>Recursos de software/hardware: browser</p> <p>Linguagem de implementação: HTML e CSS</p> <p>Sistema operacional: Não especificado</p> <p>Saída: Linha no tempo apresentada na interface</p>	SQ3
Código aberto	Total	SQ4

Vantagens	“create a medication timeline that could be deployable across any compatible health IT application.” (implantação em aplicações compatíveis) “to be open-source for HIT developers to use and adapt” (uso e adaptação)	SQ4
Repositório	Repositório de código-fonte: https://github.com/goinvo/EHR/tree/master/timeline	SQ5
País de uso	Estados Unidos (país do desenvolvimento)	SQ6
Contexto	Clínico (visualização de dados de medicamento) Hospitalar (uso pelos médicos nos hospitais)	SQ7
Telessaúde	Não	SQ8
Modalidade	Não se aplica	SQ8.1

Dado	Extração	SQ
Referência	<p>Prokosch, H. U., Acker, T., Bernarding, J., Binder, H., Boeker, M., Boerries, M., ... & Storf, H. (2018). MIRACUM: medical informatics in research and care in university medicine. <i>Methods of information in medicine</i>, 57(S 01), e82-e91.</p> <pre> @article{prokosch2018miracum, title={MIRACUM: medical informatics in research and care in university medicine}, author={Prokosch, Hans-Ulrich and Acker, Till and Bernarding, Johannes and Binder, Harald and Boeker, Martin and Boerries, Melanie and Daumke, Philipp and Ganslandt, Thomas and Hesser, J{"u}rgen and H{"o}ning, Gunther and others}, journal={Methods of information in medicine}, volume={57}, number={S 01}, pages={e82--e91}, year={2018}, publisher={Schattauer GmbH} } </pre>	
ID	024	
Título	MIRACUM: Medical Informatics in Research and Care in University Medicine	
Autores	Hans-Ulrich Prokosch; Till Acker; Johannes Bernarding; Harald Binder; Martin Boeker; Melanie Boerries; Philipp Daumke ⁷ ; Thomas Ganslandt; Jürgen Hesser ⁹ ; Gunther Höning; Michael Neumaier; Kurt Marquardt; Harald Renz; Hermann-Josef Rothkötter; Carmen Schade-Brittlinger; Paul Schmücker; Jürgen Schüttler; Martin Sedlmayr; Hubert Serve; Keywan Sohrabi; Holger Storf	
Ano	2018	
Idioma	Inglês	
Publicação	Methods of information in medicine	

Base	Pubmed	
Instituição	Chair of Medical Informatics, Department of Medical Informatics, Biometrics and Epidemiology, Friedrich-Alexander- University Erlangen-Nürnberg, Erlangen, Germany (Intituição do primeiro autor)	
País	Alemanha	
Resumo	MIRACUM é um consórcio de parceiros acadêmicos e hospitalares, bem como um parceiro industrial em oito cidades alemãs que visa realizar a integração de centros de dados interoperáveis (DIC) e disponibilizar dados dentro desses DIC para novas soluções de TI no atendimento ao paciente e pesquisa médica. Apresentam uma arquitetura arquitetura (MIRACOLIX) que integra ferramentas de código aberto reutilizáveis, que são vinculáveis e interoperáveis entre si, mas também com o ambiente de software existente dos hospitais MIRACUM.	
Tecnologia	Padrão ICD-10, OPS 301 Codes, ISO/IEC 11179	SQ1
Descrição Tec.	ICD-10: padrão que estabelece codificação de doenças OPS 301 Codes: padrão utilizado na Alemanha para codificação de procedimentos médicos ISO/IEC 11179: padrão para representação de metadados	SQ1
Fase	Não especificado	SQ2
Artefatos	Arquitetura (MIRACOLIX - Medical Informatics Reusable eCo-system of Open source Linkable and Interoperable software tools)	SQ3
Funcionalidades	Suporte de TI para recrutamento de pacientes em clínicas ensaios, desenvolvimento e a implementação de cuidados de rotina, recomendações de terapia guiada	SQ3
Espec. Técnicas	Entrada: dados pessoais do paciente, dados demográficos, encontros, diagnósticos e procedimentos Recursos de software/hardware: serviço de interface (REST service interface), fontes de dados primárias, Ferramentas de gerenciamento de identidade, uma ferramenta de anonimização de dados repositório de metadados MIRACUM, ferramentas de harmonização / mapeamento de dados, sistema de gestão de consentimento, ferramenta de processamento de linguagem natural, registro de ensaio / projeto em todo o hospital, ferramenta de gerenciamento de proposta de projeto, conjunto de ferramentas ETL, dados de integração e exploração de dados repositórios de razão, infraestrutura de TI para compartilhar e facilmente implantar pipelines de software para a análise de dados, ferramentas para análise de qualidade de dados, relatórios e visualização, módulos de visualização de atendimento ao paciente, componente (s) do conector, arquivo de dados de pesquisa de longo prazo, sistema de autenticação federado, ferramentas para desenvolvimento, implantação e monitoramento de componente, sistema de gestão da qualidade Linguagem de implementação: Não especificado Sistema operacional: Não especificado Saída: Não especificado	SQ3
Código aberto	Parcial (ferramentas que integram a arquitetura são de código aberto)	SQ4
Vantagens	“reusable open source tools (MIRACOLIX), which are linkable and	SQ4

	interoperable amongst each other, but also with the existing software environment of the MIRACUM hospitals.” (reuso, integração e interoperabilidade)	
Repositório	Não especificado	SQ5
País de uso	Alemanha (país do desenvolvimento)	SQ6
Contexto	Hospitalar (integração de sistemas hospitalares)	SQ7
Telessaúde	Não	SQ8
Modalidade	Não se aplica	SQ8.1

Dado	Extração	SQ
Referência	<p>Obolski, U., Perez, P. N., Villabona - Arenas, C. J., Thézé, J., Faria, N. R., & Lourenço, J. (2019). MVSE: An R-package that estimates a climate-driven mosquito-borne viral suitability index. <i>Methods in ecology and evolution</i>, 10(8), 1357-1370.</p> <pre>@article{obolski2019mvse, title={MVSE: An R-package that estimates a climate-driven mosquito-borne viral suitability index}, author={Obolski, Uri and Perez, Pablo N and Villabona-Arenas, Christian J and Thézé, Julien and Faria, Nuno R and Lourenço, José}, journal={Methods in ecology and evolution}, volume={10}, number={8}, pages={1357--1370}, year={2019}, publisher={Wiley Online Library} }</pre>	
ID	028	
Título	MVSE: An R-package that estimates a climate-driven mosquito-borne viral suitability index	
Autores	Uri Obolski, Pablo N. Perez, Christian J. Villabona-Arenas, Julien Thézé, Nuno R. Faria, José Lourenço	
Ano	2019	
Idioma	Inglês	
Publicação	Methods in Ecology and Evolution	
Base	Pubmed	
Instituição	<p>School of Public Health, Tel Aviv University, Tel Aviv, Israel Porter School of the Environment and Earth Sciences, Tel Aviv University, Tel Aviv, Israel Department of Infectious Disease Epidemiology, Imperial College London, London, UK Centre for Mathematical Modelling of Infectious Diseases, Department of Infectious Disease Epidemiology, Faculty of Epidemiology and Population</p>	

	Health, London, School of Hygiene and Tropical Medicine, London, UK Department of Zoology, University of Oxford, Oxford, UK	
País	Israel, Reino Unido	
Resumo	Desenvolveu o pacote de software Mosquito-borne Viral Suitability Estimator (MVSE) para o ambiente de programação R. O MVSE estima o índice P, um novo índice de adequação baseado em uma expressão matemática orientada pelo clima para o número reprodutivo básico de vírus transmitidos por mosquitos. Ao levar em conta a umidade e a temperatura locais, bem como os antecedentes virais, vetoriais e humanos, o índice P pode ser estimado para hospedeiros específicos e espécies virais em diferentes regiões do globo.	
Tecnologia	Não especificado	SQ1
Descrição Tec.	Não especificado	SQ1
Fase	Não especificado	SQ2
Artefatos	Componentes de código (Pacote de software MVSE)	SQ3
Funcionalidades	Utiliza dados de clima para estimar a incidência de mosquitos transmissores de doenças	SQ3
Espec. Técnicas	Entrada: séries temporais do clima, antecedentes definidos pelo usuário Recursos de software/hardware: Pacotes R Linguagem de implementação: R Sistema operacional: Não especificado Saída: gráficos com as estimativas	SQ3
Código aberto	Total	SQ4
Vantagens	Não especificado	SQ4
Repositório	Repositório de código-fonte: sourceforge.net/projects/mvse/	SQ5
País de uso	Brasil (estudo de caso)	SQ6
Contexto	Epidemiológico (fatores climáticos para a transmissão de doenças por mosquitos)	SQ7
Telessaúde	Não	SQ8
Modalidade	Não se aplica	SQ8.1

Dado	Extração	SQ
Referência	<p>Arneson, D., Elliott, M., Mosenia, A., Oskotsky, B., Solodar, S., Vashisht, R., ... & Rudrapatna, V. A. (2020). CovidCounties is an interactive real time tracker of the COVID19 pandemic at the level of US counties. <i>Scientific data</i>, 7(1), 1-10.</p> <p>@article{arneson2020covidcounties, title={CovidCounties is an interactive real time tracker of the COVID19 pandemic at the level of US counties}, author={Arneson, Douglas and Elliott, Matthew and Mosenia, Arman and Oskotsky, Boris and Solodar, Samuel and Vashisht, Rohit and Zack, Travis and Bleicher, Paul and Butte, Atul J and Rudrapatna, Vivek A},</p>	

	journal={Scientific data}, volume={7}, number={1}, pages={1--10}, year={2020}, publisher={Nature Publishing Group}	
ID	029	
Título	CovidCounties is an interactive real time tracker of the COVID19 pandemic at the level of US counties	
Autores	Douglas Arneson, Matthew Elliott, arman Mosenia, Boris Oskotsky, Samuel Solodar, Rohit Vashisht, travis Zack, Paul Bleicher, atul J. Butte & Vivek a. Rudrapatna	
Ano	2020	
Idioma	Inglês	
Publicação	Nature	
Base	Pubmed	
Instituição	Bakar computational Health Sciences institute, University of california, San francisco, San francisco, cA, USA. School of Medicine, University of california, San francisco, San francisco, cA, USA. Department of Medicine, University of california, San francisco, San francisco, cA, USA. evident Health Strategies, West newton, MA, USA. Department of Pediatrics, University of california, San francisco, San francisco, cA, USA. Center for Data-Driven Insights and innovation, University of california Health, Oakland, cA, USA. Division of Gastroenterology, Department of Medicine, University of california, San francisco, San francisco, cA, USA	
País	Estados Unidos	
Resumo	Aqui relatamos o desenvolvimento de CovidCounties.org, um aplicativo da web interativo que descreve as tendências diárias das doenças nos condados dos Estados Unidos, usando gráficos e mapas de séries temporais. Este aplicativo é acompanhado por um conjunto de dados com curadoria manual que cataloga todas as principais ações de políticas públicas realizadas em nível estadual, bem como a validação técnica dos dados primários	
Tecnologia	Não especificado	SQ1
Descrição Tec.	Não especificado	SQ1
Fase	Não especificado	SQ2
Artefatos	Aplicação web (CovidCounties.org)	SQ3
Funcionalidades	Descreve as tendências diárias da doença nos condados dos Estados Unidos (pacientes na UTI, hospitalizações, casos, mortes)	SQ3

Espec. Técnicas	Entrada: dados de repositórios (New York Times (https://github.com/nytimes/covid-19-data), US Census API, Kaiser ICU Study, State Mandated Events) Recursos de software/hardware: docker, RStudio, Linguagem de implementação: R Sistema operacional: Linux/Mac/Windows Saída: gráficos na interface	SQ3
Código aberto	Total	SQ4
Vantagens	“enabling others to validate and learn from this work.” (validação e aprendizado)	SQ4
Repositório	Repositório de código-fonte: https://github.com/vivical/ButteLabCOVID	SQ5
País de uso	Estados Unidos (país do desenvolvimento)	SQ6
Contexto	Epidemiológico (pandemia COVID-19, visualização de dados)	SQ7
Telessaúde	Não	SQ8
Modalidade	Não se aplica	SQ8.1

Dado	Extração	SQ
Referência	Raut, A., Yarbrough, C., Singh, V., Gauchan, B., Citrin, D., Verma, V., ... & Maru, D. (2017). Design and implementation of an affordable, public sector electronic medical record in rural Nepal. <i>Journal of innovation in health informatics</i> , 24(2), 862. @article{raut2017design, title={Design and implementation of an affordable, public sector electronic medical record in rural Nepal}, author={Raut, Anant and Yarbrough, Chase and Singh, Vivek and Gauchan, Bikash and Citrin, David and Verma, Varun and Hawley, Jessica and Schwarz, Dan and Harsha, Alex and Shrestha, Biplav and others}, journal={Journal of innovation in health informatics}, volume={24}, number={2}, pages={862}, year={2017}, publisher={NIH Public Access} }	
ID	030	
Título	Design and implementation of an affordable, public sector electronic medical record in rural Nepal	
Autores	Anant Raut, Chase Yarbrough, Vivek Singh, Bikash Gauchan, David Citrin, Varun Verma, Jessica Hawley, Dan Schwarz, Alex Harsha, Biplav Shrestha,, Ryan Schwarz, Mukesh Adhikari e Duncan Maru	
Ano	2017	
Idioma	Inglês	
Publicação	J Innov Health Inform.	

Base	Pubmed	
Instituição	Possible, Bayalpata Hospital, Sanfebagar-10, Achham, Nepal Brigham and Women's Hospital, Department of Medicine, Division of Global Health Equity, Boston, MA, USA Boston Children's Hospital, Department of Medicine, Division of General Pediatrics, Boston, MA, USA ThoughtWorks India, Bengaluru, Karnataka, India University of Washington, Department of Anthropology, Seattle, WA, USA University of Washington, Department of Global Health, Seattle, WA, USA	
País	Estado Unidos, Nepal	
Resumo	descrever o projeto e implementação de um prontuário eletrônico em um hospital distrital do setor público na zona rural do Nepal e sua subsequente expansão para uma instalação adicional do setor público	
Tecnologia	Modelos OpenMRS, OpenELIS, OpenERP	SQ1
Descrição Tec.	OpenMRS: modelo de código aberto para desenvolver software para apoiar a prestação de cuidados de saúde em países em desenvolvimento OpenELIS: modelo para gerenciamento dos laboratórios OpenERP: modelo de gestão empresarial	SQ1
Fase	Codificação	SQ2
Artefatos	Aplicação Web	SQ3
Funcionalidades	1) integração dos sistemas em internação, cirurgia, locais de atendimento ambulatorial, de emergência, de laboratório, de radiologia e de farmácia; 2) extração de dados eficaz para avaliação de impacto e regulamentação governamental; 3) otimização da prestação de cuidados longitudinais e rastreamento do paciente; e 4) eficácia das iniciativas de melhoria da qualidade.	SQ3
Espec. Técnicas	Entrada: dados de registro do paciente, dados clínicos, de diagnóstico, consultas e farmácia Recursos de software/hardware: OpenMRS (http://www.openmrs.org) OpenERP (https://www.odoo.com/), OpenELIS Linguagem de implementação: sistema de apoio em JavaScript, HTML5 e AngularJS Sistema operacional: Linux (servidor) Saída:	SQ3
Código aberto	Parcial (utiliza como apoio o Bahmni, produto construído com componentes de código aberto para rastreamento de pacientes, protocolos clínicos, farmácia, laboratório, imagem, gestão financeira e logística de suprimentos)	SQ4
Vantagens	“ongoing costs are much lower due to availability of remote support, the lack of licensing fees since we have used open-source software” (diminuição de custos contínuos)	SQ4
Repositório	Site do sistema de apoio: http://www.Bahmni.org	SQ5
País de uso	Nepal	SQ6
Contexto	Hospitalar (integração sistemas); Governamental (desenvolvimento)	SQ7
Telessaúde	Não	SQ8

Modalidade	Não se aplica	SQ8.1
------------	---------------	-------

Dado	Extração	SQ
Referência	<p>Villanueva-Cañas, J. L., Gonzalez-Roca, E., Gastaminza Unanue, A., Titos, E., Martínez Yoldi, M. J., Vergara Gómez, A., & Puig-Butillé, J. A. (2021). Implementation of an open-source robotic platform for SARS-CoV-2 testing by real-time RT-PCR. <i>Plos one</i>, 16(7), e0252509.</p> <pre>@article{villanueva2021implementation, title={Implementation of an open-source robotic platform for SARS-CoV-2 testing by real-time RT-PCR}, author={Villanueva-Cañás, Jos\~e Luis and Gonzalez-Roca, Eva and Gastaminza Unanue, Aitor and Titos, Esther and Mart\~nez Yoldi, Miguel Juli\~an and Vergara G\~omez, Andrea and Puig-Butill\~e, Joan Anton}, journal={Plos one}, volume={16}, number={7}, pages={e0252509}, year={2021}, publisher={Public Library of Science San Francisco, CA USA} }</pre>	
ID	031	
Título	Implementation of an open-source robotic platform for SARS-CoV-2 testing by real-time RT-PCR	
Autores	José Luis Villanueva-CañasI, Eva Gonzalez-Roca, Aitor Gastaminza Unanue, Esther Titos, Miguel Julian Martinez Yold, Andrea Vergara Gomez, Joan Anton Puig-Butille	
Ano	2021	
Idioma	Inglês	
Publicação	PLoS ONE	
Base	Pubmed	
Instituição	<p>Molecular Biology CORE (CDB), Hospital Clinic de Barcelona, Barcelona, Spain, Immunology Department (CDB), Hospital Clinic de Barcelona, Barcelona, Spain, Independent engineer, Barcelona, Spain, Department of Biochemistry and Molecular Genetics (CDB), Hospital Clinic de Barcelona, Barcelona, Spain, Department of Biomedical Sciences, University of Barcelona, Barcelona, Spain, Department of Microbiology (CDB), Hospital Clinic de Barcelona, Barcelona, Spain</p>	
País	Espanha	
Resumo	Apresentam um fluxo de trabalho reproduzível para testes RT-PCR SARS-CoV-2 em tempo real usando robôs de manuseio de líquidos de código aberto OT-2	

	(Opentrons, NY). Apresentam o desenvolvimento de uma estrutura que inclui um modelo de código que é útil para construir diferentes estações robóticas autônomas, capazes de executar protocolos específicos. Essas estações podem ser combinadas para criar um fluxo de trabalho complexo de vários estágios, desde a configuração da amostra até o RT-PCR em tempo real.	
Tecnologia	Não especificado	SQ1
Descrição Tec.	Não especificado	SQ1
Fase	Não especificado	SQ2
Artefatos	Arquitetura (componente de código + hardware)	SQ3
Funcionalidades	Realizar testes SARS-CoV-2 RT-PCR utilizando robôs OT-2 e outros sistemas comerciais, bem como validar sua viabilidade em nível de produção.	SQ3
Espec. Técnicas	Entrada: Relatório do conteúdo de uma amostra coletada para o teste Recursos de software/hardware: equipamentos necessários para analisar a amostra (estações de configuração e preparação da amostra, equipamento de extração de RNA, termocirculador) Linguagem de implementação: Python Sistema operacional: Não especificado Saída: Resultado do teste	SQ3
Código aberto	Total	SQ4
Vantagens	“it is easy to create new stations or workflows from scratch, adapt existing templates to update the experimental protocols, or to fine-tune the code to fit specific needs” (facilidade de incorporar novos protocolos, adaptar modelos existentes para atualizar os protocolos experimentais ou ajustar o código para atender a necessidades específicas) “new protocols and features can be quickly be shared with other users” (rápido compartilhamento com outros usuários) “the cost of the robots is much lower than other solutions,” (menores custos)	SQ4
Repositório	Repositório de código-fonte: https://github.com/CDB-coreBM/covid19clinic/wiki . I	SQ5
País de uso	Espanha (país do desenvolvimento)	SQ6
Contexto	Epidemiológico (pandemia COVID-19)	SQ7
Telessaúde	Não	SQ8
Modalidade	Não se aplica	SQ8.1

Dado	Extração	SQ
Referência	Turner, A. M., Reeder, B., & Wallace, J. C. (2013). A resource management tool for public health continuity of operations during disasters. <i>Disaster medicine and public health preparedness</i> , 7(2), 146-152. @article{turner2013resource, title={A resource management tool for public health continuity of operations during disasters}, author={Turner, Anne M and Reeder, Blaine and Wallace, James C},	

	journal={Disaster medicine and public health preparedness}, volume={7}, number={2}, pages={146--152}, year={2013}, publisher={Cambridge University Press}	
ID	034	
Título	A Resource Management Tool for Public Health Continuity of Operations During Disasters	
Autores	Anne M. Turner, Blaine Reeder, James C. Wallace	
Ano	2013	
Idioma	Inglês	
Publicação	Disaster Med Public Health Prep	
Base	Pubmed	
Instituição	Department of Health Services, University of Washington, Seattle, Washington Department of Biobehavioral Nursing and Health Systems, University of Washington, Seattle, Washington Institute for Risk Analysis and Risk Communication, Department of Environmental and Occupational Health Sciences, University of Washington, Seattle, Washington	
País	Estados Unidos	
Resumo	Apresentam o desenvolvimento e a validação um sistema de informação centrado no usuário para apoiar o planejamento local da continuidade das operações de saúde pública para a Divisão de Serviços de Saúde Comunitária, Saúde Pública - Seattle e King County, Washington	
Tecnologia	Método - Design Participativo	SQ1
Descrição Tec.	Método de desenvolvimento de sistemas de informação que visa coletar, analisar e projetar um sistema juntamente com a participação de usuários, funcionários, clientes, desenvolvedores e demais interessados.	SQ1
Fase	Design	SQ2
Artefatos	Aplicação web (protótipo) - Continuity of Operations Data Analysis (CODA)	SQ3
Funcionalidades	Manter acesso às informações individuais dos membros da equipe em relação à classe de trabalho, habilidades para o trabalho, endereço residencial, local de trabalho atribuído e informações de contato; Avaliar os serviços priorizados no contexto das habilidades e recursos disponíveis da equipe; Mostrar quais serviços podem ser prestados com base na equipe disponível e conjuntos de habilidades; Visualize a localização de membros individuais da equipe em relação ao público funcional centros de saúde;	SQ3
Espec. Técnicas	Entrada: Não especificado Recursos de software/hardware: Apache Tomcat, contêiner de servlet Java, banco de dados MySQL e uma interface baseada na web compatível com todos os	SQ3

	principais navegadores da web, Google Maps API Linguagem de implementação: Java Sistema operacional: Não especificado Saída: mostra os funcionários identificados por nome, código postal, cidade, cargo, clínica atribuída, SDA e funções essenciais	
Código aberto	Parcial (sistemas/recursos de apoio são abertos)	SQ4
Vantagens	Não especificado	SQ4
Repositório	Sites dos sistemas/recursos de apoio Apache Tomcat: http://tomcat.apache.org/ Java: http://www.java.com/en/ MySQL: http://www.mysql.com Google Maps API: Google Code. https://developers.google.com/maps/	SQ5
País de uso	Estados Unidos (país do desenvolvimento)	SQ6
Contexto	Hospitalar (administrativo)	SQ7
Telessaúde	Não	SQ8
Modalidade	Não se aplica	SQ8.1

Dado	Extração	SQ
Referência	<p>Moore, C. C. B., Basile, A. O., Wallace, J. R., Frase, A. T., & Ritchie, M. D. (2016). A biologically informed method for detecting rare variant associations. <i>BioData mining</i>, 9(1), 1-15.</p> <pre>@article{moore2016biologically, title={A biologically informed method for detecting rare variant associations}, author={Moore, Carrie Colleen Buchanan and Basile, Anna Okula and Wallace, John Robert and Frase, Alex Thomas and Ritchie, Marylyn DeRiggi}, journal={BioData mining}, volume={9}, number={1}, pages={1--15}, year={2016}, publisher={Springer} }</pre>	
ID	040	
Título	A biologically informed method for detecting rare variant associations	
Autores	Carrie Colleen Buchanan Moore, Anna Okula Basile, John Robert Wallace, Alex Thomas Frase e Marylyn DeRiggi Ritchie	
Ano	2016	
Idioma	Inglês	
Publicação	BioData Mining	

Base	Pubmed	
Instituição	Department of Biochemistry and Molecular Biology, Center for Systems Genomics, The Pennsylvania State University, University Park, PA 16802, USA Biomedical and Translational Informatics, Geisinger Health System, Danville, PA 17821, USA	
País	Estados Unidos	
Resumo	Apresenta o pacote de software de bioinformática BioBin desenvolvido para automatizar o processo de categorizar variantes raras em grupos para análise estatística de associação usando uma estrutura baseada em conhecimento biológico.	
Tecnologia	Não especificado	SQ1
Descrição Tec.	Não especificado	SQ1
Fase	Não especificado	SQ2
Artefatos	Componentes de código (Pacote de software (BioBin))	SQ3
Funcionalidades	Reduz as variantes em características biológicas, como genes, vias, regiões conservadas evolutivas (ECRs), famílias de proteínas, regiões regulatórias e outras com base em parâmetros designados pelo usuário. Fornece infraestrutura para criar hipóteses de forma automatizada, contornando assim a necessidade de scripts avançados e demorados	SQ3
Espec. Técnicas	Entrada: arquivo VCF Recursos de software/hardware: base de dados (Library of Knowledge Integration - LOKI) Linguagem de implementação: C++ Sistema operacional: Mac e Linux Saída: resultado da análise em formato texto	SQ3
Código aberto	Total	SQ4
Vantagens	“allowing the addition of desire database sources” (permite a adição de novas bases)	SQ4
Repositório	Site do sistema: http://ritchielab.com/software/biobin-download	SQ5
País de uso	Estados Unidos (país do desenvolvimento)	SQ6
Contexto	Clínico (análise de dados clínicos)	SQ7
Telessaúde	Não	SQ8
Modalidade	Não se aplica	SQ8.1

Dado	Extração	SQ
Referência	Bellika, J. G., Hasvold, T., & Hartvigsen, G. (2007). Propagation of program control: A tool for distributed disease surveillance. <i>International journal of medical informatics</i> , 76(4), 313-329.	

	<p style="text-align: center;">@article{bellika2007propagation, title={Propagation of program control: A tool for distributed disease surveillance}, author={Bellika, Johan Gustav and Hasvold, Toralf and Hartvigsen, Gunnar}, journal={International journal of medical informatics}, volume={76}, number={4}, pages={313--329}, year={2007}, publisher={Elsevier} }</p>	
ID	044	
Título	Propagation of program control: A tool for distributed disease surveillance	
Autores	Johan Gustav Bellikaa, Toralf Hasvoldb, Gunnar Hartvigsen	
Ano	2007	
Idioma	Inglês	
Publicação	International Journal of Medical Informatics	
Base	Pubmed	
Instituição	Norwegian Centre for Telemedicine, University Hospital of North-Norway, P.O. Box 35, NO-9038 Tromsø, Norway Department of Community Medicine, University of Tromsø, Norway Department of Computer Science, University of Tromsø, Norway	
País	Norway (Noruega)	
Resumo	Apresenta um sistema para identificar os requisitos para sistemas sindrômicos, de vigilância de doenças e epidemiologia decorrentes de eventos como o surto de SARS em março de 2003 e a disseminação deliberada do Bacillus anthracis, ou antraz, nos Estados Unidos em 2001;	
Tecnologia	Modelo OpenEHR Padrão International Classification of Primary Care (ICPC)	SQ1
Descrição Tec.	OpenEHR: conjunto de especificações abertas, modelos clínicos e software para o desenvolvimento e implantação de sistemas interoperáveis e computáveis ICPC: padrão que estabelece uma classificação do motivo do encontro do paciente (RFE), os problemas / diagnóstico gerenciado, intervenções de cuidados de saúde primários ou gerais e a ordenação dos dados da sessão de cuidados de saúde primários em um episódio da estrutura de cuidados	SQ1
Fase	Codificação (OpenEHR)	SQ2
Artefatos	Ferramenta (The Snow Agent)	SQ3
Funcionalidades	Monitorar o estado de saúde de uma população, distribuindo processos e extraíndo dados epidemiológicos diretamente do sistema de registros eletrônicos de saúde (EHR) em uma área geográfica	SQ3
Espec. Técnicas	Entrada: dados de bases de dados de registros eletrônicos inseridos em um banco	SQ3

	<p>MySQL Recursos de software/hardware: servidor Jabber Linguagem de implementação: componentes em JavaScript Sistema operacional: Linux Saída: gráficos na interface</p>	
Código aberto	Parcial (apenas alguns componentes do sistema são disponibilizados)	SQ4
Vantagens	“has a minimum of hardware and software costs” (custos mínimos de hardware e software)	SQ4
Repositório	Site do projeto: http://www.telemet.no/opensource/snow/	SQ5
País de uso	Noruega (país do desenvolvimento)	SQ6
Contexto	Epidemiológico (surto de SARS (vigilância) e disseminação de antraz)	SQ7
Telessaúde	Não	SQ8
Modalidade	Não se aplica	SQ8.1

Dado	Extração	SQ
Referência	<p>Levin, M. A., Joseph, T. T., Jeff, J. M., Nadukuru, R., Ellis, S. B., Bottinger, E. P., & Kenny, E. E. (2017). iGAS: A framework for using electronic intraoperative medical records for genomic discovery. <i>Journal of biomedical informatics</i>, 67, 80-89.</p> <p>@article{levin2017igas, title={iGAS: A framework for using electronic intraoperative medical records for genomic discovery}, author={Levin, Matthew A and Joseph, Thomas T and Jeff, Janina M and Nadukuru, Rajiv and Ellis, Stephen B and Bottinger, Erwin P and Kenny, Eimear E}, journal={Journal of biomedical informatics}, volume={67}, pages={80--89}, year={2017}, publisher={Elsevier} }</p>	
ID	046	
Título	iGAS: A framework for using electronic intraoperative medical records for genomic discovery	
Autores	Matthew A. Levin, Thomas T. Joseph, Janina M. Jeff, Rajiv Nadukuru, Stephen B. Ellis, Erwin P. Bottinger, Eimear E. Kenny	
Ano	2017	
Idioma	Inglês	
Publicação	Journal of Biomedical Informatics	
Base	Pubmed	

Instituição	<p>Department of Anesthesiology, Division of Cardiothoracic Anesthesia, Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York, USA</p> <p>Department of Genetics and Genomics Sciences, Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York, USA</p> <p>The Charles Bronfman Institute for Personalized Medicine, Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York, USA</p> <p>Department of Anesthesiology and Critical Care, University of Pennsylvania, Philadelphia, PA, USA</p> <p>The Icahn Institute of Multiscale Biology and Genomics, Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York, USA</p> <p>The Center for Statistical Genetics, Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York, USA</p>	
País	Estados Unidos	
Resumo	<p>Apresenta o projetar e a implementação de um pipeline automatizado compatível com o perfil HIPAA e Integrando o Healthcare Enterprise (IHE), o Sistema de Anestesia Genômica (iGAS) integrado, vinculando dados genômicos do biobanco Mount Sinai Health System (MSHS) BioMe a registros eletrônicos de anestesia, incluindo dados fisiológicos coletados durante o período perioperatório. O repositório resultante de dados multidimensionais pode ser usado para análise de medicina de precisão de leituras fisiológicas, condições médicas agudas e eventos adversos que podem ocorrer durante a cirurgia.</p>	
Tecnologia	Não especificado	SQ1
Descrição Tec.	Não especificado	SQ1
Fase	Não especificado	SQ2
Artefatos	Componente de código (pipeline)	SQ3
Funcionalidades	O pipeline é automatizado usando tarefas agendadas. O pipeline é executado semanalmente e encontra e identifica todos os registros anestésicos novos e existentes para os participantes do BioMe.	SQ3
Espec. Técnicas	<p>Entrada: dados do servidor SQL</p> <p>Recursos de software/hardware: integra bases de dados</p> <p>Linguagem de implementação: Python</p> <p>Sistema operacional: Não especificado</p> <p>Saída: tabela contendo identificadores de caso para todos os anestésicos administrados</p>	SQ3
Código aberto	Parcial (apenas o componente disponibilizado)	SQ4
Vantagens	Não especificado	SQ4
Repositório	Repositório de código-fonte: https://github.com/levin-lab/import_biobank	SQ5
País de uso	Estados Unidos (país do desenvolvimento)	SQ6
Contexto	Clínico (análise de dados)	SQ7
Telessaúde	Não	SQ8
Modalidade	Não se aplica	SQ8.1

Dado	Extração	SQ
Referência	<p>Mamlin, B. W., Shivers, J. E., Globber, N. K., & Dick, J. J. (2021). OpenMRS as an emergency EMR—How we used a global good to create an emergency EMR in a week. <i>International Journal of Medical Informatics</i>, 149, 104433.</p> <pre> @article{mamlin2021openmrs, title={OpenMRS as an emergency EMR—How we used a global good to create an emergency EMR in a week}, author={Mamlin, Burke W and Shivers, Jennifer E and Globber, Nancy K and Dick, Jonathan J}, journal={International Journal of Medical Informatics}, volume={149}, pages={104433}, year={2021}, publisher={Elsevier} } </pre>	
ID	054	
Título	OpenMRS as an emergency EMR—How we used a global good to create an emergency EMR in a week	
Autores	Burke W. Mamlin, Jennifer E. Shivers, Nancy K. Globber, Jonathan J. Dick	
Ano	2021	
Idioma	Inglês	
Publicação	International Journal of Medical Informatics	
Base	Pubmed	
Instituição	<p>Department of Medicine, Indiana University School of Medicine, 545 Barnhill Dr #305, Emerson Hall, Indianapolis, IN, 46202, USA Regenstrief Institute, Inc., 1101 West 10th Street, Indianapolis, IN, 46202, USA Department of Emergency Medicine, Indiana University School of Medicine, 720 Eskenazi Ave, Fifth Third Bank Building 3rd Fl, Indianapolis, IN, 46202, USA</p>	
País	Estados Unidos	
Resumo	Desenvolve um protótipo de sistema para atender às necessidades de coleta e relatório de dados de emergência de saúde usando o padrão OpenMRS	
Tecnologia	<p>Padrão OpenMRS Padrão HL7</p>	SQ1
Descrição Tec.	<p>OpenMRS: modelo de código aberto para desenvolver software para apoiar a prestação de cuidados de saúde em países em desenvolvimento HL7: organização de desenvolvimento de padrões e soluções que capacitam a interoperabilidade de dados de saúde global</p>	SQ1
Fase	Codificação	SQ2
Artefatos	Protótipo	SQ3
Funcionalidades	Registrar contas de usuário, registro, painel clínico, coleta de sinais vitais e formulários básicos de encontro	SQ3

Espec. Técnicas	Entrada: o inicializador permite dados nos formatos CSV e XML Recursos de software/hardware: OpenMRS, docker, máquina virtual (Four 2.3 GHz CPUs, 8 GB RAM, 60–100 GB disk), formulário online Linguagem de implementação: formulário em HTML e CSS, módulos openEHR em JAVA Sistema operacional: Não especificado Saída: Não especificado	SQ3
Código aberto	Total	SQ4
Vantagens	“Open source global goods can rapidly be adapted to meet local needs in an emergency” (adaptação em casos de emergência) “solution much quicker than starting from scratch.” (maior rapidez no desenvolvimento da solução)	SQ4
Repositório	Repositório de código-fonte: https://github.com/openmrs-indianaems/	SQ5
País de uso	Estados Unidos (país do desenvolvimento)	SQ6
Contexto	Epidemiológico (pandemia COVID), clínico (coleta e relatório de dados clínicos)	SQ7
Telessaúde	Não	SQ8
Modalidade	Não se aplica	SQ8.1

Dado	Extração	SQ
Referência	<p>Chen, Y., Ning, Y., Thomas, P., Salloway, M., Tan, M. L. S., Tai, E. S., ... & Tan, C. S. (2021). An open source tool to compute measures of inpatient glyceemic control: translating from healthcare analytics research to clinical quality improvement. <i>JAMIA open</i>, 4(2), ooab033.</p> <pre> @article{chen2021open, title={An open source tool to compute measures of inpatient glyceemic control: translating from healthcare analytics research to clinical quality improvement}, author={Chen, Ying and Ning, Yilin and Thomas, Prem and Salloway, Mark and Tan, Maudrene Luor Shyuan and Tai, E-Shyong and Kao, Shih Ling and Tan, Chuen Seng}, journal={JAMIA open}, volume={4}, number={2}, pages={ooab033}, year={2021}, publisher={Oxford University Press} } </pre>	
ID	059	
Título	An open source tool to compute measures of inpatient glyceemic control: translating from healthcare analytics research to clinical quality improvement	
Autores	Ying Chen, Yilin Ning, Prem Thomas, Mark Salloway, Maudrene Luor Shyuan Tan, E-Shyong Tai, Shih Ling Kao, Chuen Seng Tan	
Ano	2021	

Idioma	Inglês	
Publicação	AMIA Open	
Base	Pubmed	
Instituição	Saw Swee Hock School of Public Health, National University of Singapore and National University Health System, Singapore, Singapore NUS Graduate School for Integrative Sciences and Engineering, National University of Singapore, Singapore, Singapore Department of Surgery, Yong Loo Lin School of Medicine, National University of Singapore and National University Health System, Singapore, Singapore Yale Center for Medical Informatics, Yale School of Medicine, New Haven, Connecticut, USA, Department of Medicine, Yong Loo Lin School of Medicine, National University of Singapore and National University Health System, Singapore, Singapore Division of Endocrinology, University Medicine Cluster, National University Health System, Singapore, Singapore	
País	Singapura (Singapore), Estados Unidos	
Resumo	Apresenta uma ferramenta de código aberto usada localmente para computar a glicometria, facilitando o monitoramento da qualidade do controle glicêmico de pacientes internados	
Tecnologia	Não especificado	SQ1
Descrição Tec.	Não especificado	SQ1
Fase	Não especificado	SQ2
Artefatos	Ferramenta (QcDM Projec)	SQ3
Funcionalidades	consolidar e manipular os dados por meio de uma abordagem de apontar e clicar, calcular as medidas glicométricas comumente usadas e gerar os resultados em um relatório para uso subsequente	SQ3
Espec. Técnicas	Entrada: arquivos csv (nome da unidade de assistência ao paciente, identificador para o encontro com o paciente, data e hora dos resultados do exame e o resultado do exame) Recursos de software/hardware: pacotes R, R-shyne (funções de interface) Linguagem de implementação: R Sistema operacional: Não especificado Saída: relatório em formato csv	SQ3
Código aberto	Total	SQ4
Vantagens	“flexibility to easily modify and extend the code’s capabilities based on the needs of the organization” (flexibilidade para modificar e estender facilmente os recursos do código com base nas necessidades da organização)	SQ4
Repositório	Repositório de código-fonte: https://github.com/nyilin/QcDM_Project	SQ5
País de uso	Singapura (país do desenvolvimento)	SQ6
Contexto	Clínico (análise de dados clínicos), Acadêmico (uso em instituição de saúde)	SQ7

	acadêmico)	
Telessaúde	Não	SQ8
Modalidade	Não se aplica	SQ8.1

Dado	Extração	SQ
Referência	<p>Bock, C., Demiris, G., Choi, Y., Le, T., Thompson, H. J., Samuel, A., & Huang, D. (2016). Engaging older adults in the visualization of sensor data facilitated by an open platform for connected devices. <i>Technology and Health Care</i>, 24(4), 541-550.</p> <pre>@article{bock2016engaging, title={Engaging older adults in the visualization of sensor data facilitated by an open platform for connected devices}, author={Bock, Christian and Demiris, George and Choi, Yong and Le, Thai and Thompson, Hilaire J and Samuel, Arjmand and Huang, Danny}, journal={Technology and Health Care}, volume={24}, number={4}, pages={541--550}, year={2016}, publisher={IOS Press} }</pre>	
ID	065	
Título	Engaging older adults in the visualization of sensor data facilitated by an open platform for connected devices	
Autores	Christian Bock, George Demiris, Yong Choia, Thai Le, Hilaire J. Thompson, Arjmand Samuel e Danny Huang	
Ano	2016	
Idioma	Inglês	
Publicação	Technology and Health Care	
Base	Pubmed	
Instituição	Biomedical Informatics and Medical Education, School of Medicine, University of Washington, Seattle, WA, USA Microsoft Research, Seattle, WA, USA Biobehavioral Nursing and Health Systems, School of Nursing, University of Washington, Seattle, WA, USA Ruprecht-Karls-University of Heidelberg, Heidelberg, Germany	
País	Estados Unidos, Alemanha	
Resumo	demonstrar a implementação de um sistema doméstico inteligente usando uma plataforma aberta e extensível em um ambiente do mundo real e desenvolver um aplicativo para visualizar dados em tempo real	
Tecnologia	Método Rapid Iterative Testing and Evaluation (RITE)	SQ1

Descrição Tec.	Método RITE (Teste e Avaliação Iterativa Rápida), normalmente referido como teste "RITE", é um método de usabilidade iterativo	SQ1
Fase	Design	SQ2
Artefatos	Aplicação web (The Lab of Things (LoT))	SQ3
Funcionalidades	Gerar gráficos a partir dos dados de entrada e mostrar na interface	SQ3
Espec. Técnicas	Entrada: string semelhante a csv é criada para ser consumida pelo código JavaScript no front end Recursos de software/hardware: arquitetura orientada a serviços para comunicação com a máquina servidora (representada pelo HomeHub na plataforma Lab of Things), API Bolt para enviar e receber dados de e para a nuvem do Microsoft Azure Linguagem de implementação: aplicação web em HTML, CSS e JavaScript; servidor em C Sistema operacional: Não especificado Saída: aparência do gráfico é definida e plotada no navegador da web usando a biblioteca dygraph.js.	SQ3
Código aberto	Total	SQ4
Vantagens	“available to anyone interested in registering to use it” (disponibilidade de uso)	SQ4
Repositório	Não especificado	SQ5
País de uso	Estados Unidos (país do desenvolvimento)	SQ6
Contexto	Clínico (visualização de dados clínicos)	SQ7
Telessaúde	Não	SQ8
Modalidade	Não se aplica	SQ8.1

Dado	Extração	SQ
Referência	<p>Wright, A., Aaron, S., McCoy, A. B., El-Kareh, R., Fort, D., Kassakian, S. Z., ... & Sittig, D. F. (2021). Algorithmic Detection of Boolean Logic Errors in Clinical Decision Support Statements. <i>Applied Clinical Informatics</i>, 12(01), 182-189.</p> <pre> @article{wright2021algorithmic, title={Algorithmic Detection of Boolean Logic Errors in Clinical Decision Support Statements}, author={Wright, Adam and Aaron, Skye and McCoy, Allison B and El-Kareh, Robert and Fort, Daniel and Kassakian, Steven Z and Longhurst, Christopher A and Malhotra, Sameer and McEvoy, Dustin S and Monsen, Craig B and others}, journal={Applied Clinical Informatics}, volume={12}, number={01}, pages={182--189}, year={2021}, publisher={Georg Thieme Verlag KG} } </pre>	

ID	072	
Título	Algorithmic Detection of Boolean Logic Errors in Clinical Decision Support Statements	
Autores	Adam Wright, Skye Aaron, Allison B. McCoy, Robert El-Kareh, Daniel Fort, Steven Z. Kassakian, Christopher A. Longhurst, Sameer Malhotra, Dustin S. McEvoy, Craig B. Monsen, Richard Schreiber, Asli O. Weitkamp, DuWayne L. Willett, Dean F. Sittig	
Ano	2021	
Idioma	Inglês	
Publicação	Applied Clinical Informatics	
Base	Pubmed	
Instituição	Department of Biomedical Informatics, Vanderbilt University Medical Center, 2525 West End, Nashville, TN 37203, United States (instituição do autor principal)	
País	Estados Unidos	
Resumo	Apresenta implementação e testes do algoritmo de minimização de lógica Espresso, para identificar três classes de erros lógicos em declarações com significados clínicos.	
Tecnologia	Não especificado	SQ1
Descrição Tec.	Não especificado	SQ1
Fase	Não especificado	SQ2
Artefatos	Componente de código (Espresso algorithm)	SQ3
Funcionalidades	Determina três classes de erros lógicos em declarações de apoio à decisão clínica	SQ3
Espec. Técnicas	Entrada: declaração lógica com um significado clínico Recursos de software/hardware: Não especificado Linguagem de implementação: Python Sistema operacional: Não especificado Saída: valor booleano indicando se foi um erro encontrado	SQ3
Código aberto	Total	SQ4
Vantagens	Não especificado	SQ4
Repositório	Repositório de código-fonte: https://github.com/skyeaaron/LogicMinimizer	SQ5
País de uso	Estados Unidos (país do desenvolvimento)	SQ6
Contexto	Clínico (análise de dados clínicos)	SQ7
Telessaúde	Não	SQ8
Modalidade	Não se aplica	SQ8.1

Dado	Extração	SQ
Referência	<p>Medverd, J. R., Cross, N. M., Font, F., & Casertano, A. (2013). Advanced medical imaging protocol workflow—a flexible electronic solution to optimize process efficiency, care quality and patient safety in the National VA Enterprise. <i>Journal of digital imaging</i>, 26(4), 643-650.</p> <p>@article{medverd2013advanced, title={Advanced medical imaging protocol workflow—a flexible electronic solution to optimize process efficiency, care quality and patient safety in the National VA Enterprise}, author={Medverd, Jonathan R and Cross, Nathan M and Font, Frank and Casertano, Andrew}, journal={Journal of digital imaging}, volume={26}, number={4}, pages={643--650}, year={2013}, publisher={Springer} }</p>	
ID	073	
Título	Advanced Medical Imaging Protocol Workflow—A Flexible Electronic Solution to Optimize Process Efficiency, Care Quality and Patient Safety in the National VA Enterprise	
Autores	Jonathan R. Medverd, Nathan M. Cross, Frank Font e Andrew Casertano	
Ano	2013	
Idioma	Inglês	
Publicação	Journal of Digital Imaging	
Base	Pubmed	
Instituição	Department of Radiology, University of Washington Medical Center Veterans Administration Puget Sound Health Care System, Diagnostic Imaging Services S.A.N. Business Consultants LLP Department of Radiology, University of Washington,	
País	Estados Unidos	
Resumo	Apresenta uma aplicação que permite a atribuição eficiente de protocolos de imagens radiológicas a partir de um ambiente baseado na web.	
Tecnologia	Não especificado	SQ1
Descrição Tec.	Não especificado	SQ1
Fase	Não especificado	SQ2
Artefatos	Aplicação web (The Radiology Protocol Tool Recorder (RAPTOR))	SQ3

Funcionalidades	Fornece ao radiologista informações do paciente e dados clínicos ininterruptos servidos a partir de seu próprio banco de dados facilitando as decisões. O RAPTOR pode ser usado em todo o fluxo de trabalho de imagem médica avançada - atribuição de protocolo, aquisição de exame e fases de interpretação de estudo	SQ3
Espec. Técnicas	Entrada: Não especificado Recursos de software/hardware: content management system Drupal, Apache HTTP Server, base de dados MySQL Linguagem de implementação: PHP Sistema operacional: Linux Saída: Não especificado	SQ3
Código aberto	Parcial (recursos hardware/software abertos)	SQ4
Vantagens	“Utilization of open standard, open source architecture and tools allows for development to focus on higher level issues rather than basic coding, facilitates maintainable intuitive code, reliable functionality, maintainable extensions and minimizes staff requirements. It provides a known framework which allows development to start at a more advanced and abstracted level. It also minimizes ownership costs and development time and provides a good foundation for accessibility, versatility, and scalability” (permite foco em problemas de alto nível ao invés de codificação básica, facilita a manutenção, aumenta a confiabilidade, minimiza requisitos de equipe, permite que o desenvolvimento comece num nível mais avançado e abstrato, minimiza custos, minimiza tempo de desenvolvimento, aumenta acessibilidade, versatilidade e escalabilidade)	SQ4
Repositório	Não especificado	SQ5
País de uso	Estados Unidos (país do desenvolvimento)	SQ6
Contexto	Clínico (imagens radiológicas)	SQ7
Telessaúde	Não	SQ8
Modalidade	Não se aplica	SQ8.1

Dado	Extração	SQ
Referência	<p>Morales-Botello, M. L., Gachet, D., de Buena, M., Aparicio, F., Busto, M. J., & Ascanio, J. R. (2021). Chronic patient remote monitoring through the application of big data and internet of things. <i>Health Informatics Journal</i>, 27(3), 14604582211030956.</p> <p>@article{morales2021chronic, title={Chronic patient remote monitoring through the application of big data and internet of things}, author={Morales-Botello, Mar{\'i}a Luz and Gachet, Diego and de Buena, Manuel and Aparicio, Fernando and Busto, Mar{\'i}a J and Ascanio, Juan Ram{\'o}n}, journal={Health Informatics Journal}, volume={27}, number={3}, pages={14604582211030956}, year={2021}, publisher={SAGE Publications Sage UK: London, England}}</p>	

	}	
ID	075	
Título	Chronic patient remote monitoring through the application of big data and internet of things	
Autores	María Luz Morales-Botello, Diego Gachet Manuel de Buenaga, Fernando Aparicio, María J Bustó, Juan Ramón Ascanio	
Ano	2021	
Idioma	Inglês	
Publicação	Health Informatics Journal	
Base	Pubmed	
Instituição	Universidad Europea de Madrid, Spain Encore S.A., Spain	
País	Espanha	
Resumo	Descreve um sistema de monitoramento de pacientes crônicos, tanto em ambiente doméstico quanto externo usando big data, computação em nuvem e internet das coisas (IoT).	
Tecnologia	Não especificado	SQ1
Descrição Tec.	Não especificado	SQ1
Fase	Não especificado	SQ2
Artefatos	Aplicação móvel	SQ3
Funcionalidades	(1) implementa armazenamento e processamento de dados baseado em big data e IoT em ambiente de nuvem, (2) permite a integração de diversas fontes de dados (sensores de dados, alarmes personalizados e informações sobre a doença do paciente), (3) facilita a comunicação entre os agentes envolvidos (paciente, equipe médica ou emergências de saúde e cuidadores), (4) permite a tomada de decisão de cada agente com base na análise de big data e (5) é adequado para monitoramento de pacientes crônicos e dependentes, tanto externos quanto internos	SQ3
Espec. Técnicas	Entrada: dados dos sensores Recursos de software/hardware: sensores (pressão, oxigênio e eletrocardiograma), Bluetooth, Wi-fi, pacotes de clustering (Hadoop and Spark) Linguagem de implementação: R e Python Sistema operacional: iOS e Android Saída: Não especificado	SQ3
Código aberto	Parcial	SQ4
Vantagens	“reliable, scalable and distributed” (Confiável, escalável e distribuído)	SQ4
Repositório	Não especificado	SQ5
País de uso	Espanha (país do desenvolvimento)	SQ6

Contexto	Clínico (monitoramento de dados clínicos)	SQ7
Telessaúde	Sim (não cita o termo telessaúde, apenas telemonitoramento)	SQ8
Modalidade	Telemonitoramento	SQ8.1

Dado	Extração	SQ
Referência	<p>Muthalagu, A., Pacheco, J. A., Aufox, S., Peissig, P. L., Fuehrer, J. T., Tromp, G., ... & Rasmussen-Torvik, L. J. (2014). A rigorous algorithm to detect and clean inaccurate adult height records within EHR systems. <i>Applied clinical informatics</i>, 5(01), 118-126.</p> <p>@article{muthalagu2014rigorous, title={A rigorous algorithm to detect and clean inaccurate adult height records within EHR systems}, author={Muthalagu, A and Pacheco, JA and Aufox, S and Peissig, PL and Fuehrer, JT and Tromp, G and Rasmussen-Torvik, LJ}, journal={Applied clinical informatics}, volume={5}, number={01}, pages={118--126}, year={2014}, publisher={Schattauer GmbH} }</p>	
ID	076	
Título	A Rigorous Algorithm To Detect And Clean Inaccurate Adult Height Records Within EHR Systems	
Autores	A. Muthalagu; J. A. Pacheco1; S. Aufox; P. L. Peissig; J. T. Fuehrer; G. Tromp; A. N. Kho; L. J. Rasmussen-Torvik	
Ano	2014	
Idioma	Inglês	
Publicação	Applied Clinical Informatics	
Base	Pubmed	
Instituição	Northwestern University, Center for Genetic Medicine, Chicago, Illinois, United States; Marshfield Clinic Research Foundation, Marshfield, WI; Weis Center for Research, Geisinger Health System, Danville, PA; Department of Medicine, Northwestern University, Chicago, Illinois, United States; Department of Preventive Medicine, Northwestern University Feinberg School of Medicine, Chicago, Illinois, United States	
País	Estados Unidos	
Resumo	Desenvolve um algoritmo para limpar os dados de altura de adultos extraídos do registro eletrônico de saúde usando apenas valores de altura e idades associadas.	
Tecnologia	Não especificado	SQ1

Descrição Tec.	Não especificado	SQ1
Fase	Não especificado	SQ2
Artefatos	Componente de código (algoritmo)	SQ3
Funcionalidades	limpar os valores de altura de adultos em registros eletrônicos de saúde.	SQ3
Espec. Técnicas	Entrada: Não especificado Recursos de software/hardware: ferramenta de software de mineração de dados (KNIME) Linguagem de implementação: Não especificado Sistema operacional: Não especificado Saída: Não especificado	SQ3
Código aberto	Total	SQ4
Vantagens	“easily modifiable” (facilmente modificável)	SQ4
Repositório	Site da ferramenta: http://tinyurl.com/EHR-Height-Cleaning	SQ5
País de uso	Estados Unidos (país do desenvolvimento)	SQ6
Contexto	Clínico (processamento de dados clínicos / registro eletrônico)	SQ7
Telessaúde	Não	SQ8
Modalidade	Não se aplica	SQ8.1